

УДК: 616.8-005-616.831.31-008.6

ПСИХОРЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЕ ПРИ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГАХ У ДЕТЕЙ

Гаффорова Висола Фуркатовна

Кафедра неврология,
Бухарский Государственный Медицинский Институт имени Абу Али Ибн
Сина, Узбекистан.

Резюме: в статье представлены результаты сравнительного исследования детей с фебрильными и афебрильными судорогами. Установлено, что фебрильные судороги развиваются при гипертермии вследствие соматического заболевания и сопровождаются диффузными микроорганическими симптомами, не влияющими на когнитивное развитие ребенка.

Ключевые слова: дети, приступ, фебрильные судороги, афебрильные судороги, эпилепсия.

Цель исследования: изучить психо-речевое развитие, клинико-неврологические, параклинические особенности фебрильных судорог с определением прогностических критерий.

Материал и методы: Методы исследования включали сбор анамнеза, клинико-неврологического обследования, электроэнцефалографию головного мозга (ЭЭГ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ головного мозга).

Для достижения поставленной цели были отобраны 120 детей с фебрильными судорогами в возрасте с 6 месяцев до 5 лет.

Выводы: Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о снижении развития у детей ЗППР и своевременной его коррекции, а также в повышении качества жизни детей с ФС. Определены предикторы риска развития ЗППР у детей с ФС: x1 – сложные ФС (RR = 3,6; 95% ДИ 1,6 - 8,4; p = 0,003), x2

– клонические судороги (RR = 15,4; 95% ДИ 1,0 – 243,6; p = 0,05), x3 - нарушения в неврологическом статусе в виде очаговых неврологических симптомов (RR = 4,0; 95% ДИ 1,3 - 12,1; p = 0,01), x4 – патологические изменения на электроэнцефалограмме (RR = 1,6; 95% ДИ 1,0 – 2,4; p = 0,03).

Резюме: ушбу мақолада фебрил ва афебрил тутқаноқ кузатилган болаларни қиёсий ўрганиш натижалари келтирилган. Фебрил тутқаноқлар кўпинча соматик касалликлар натижасида тана хароратининг кўтирилиши туфайли юзага келади ва диффуз микроорганик ўзгаришлар билан бирга кечади. Бу симптоматик ўзгаришлар боланинг когнитив функциясига таъсир кўрсатмайди.

Калит сўзлар: болалар, хуружлар, фебрил хуружлар, афебрил хуружлар, эпилепсия.

Мақсад: Фебрил тутқаноқларни рухий-нутқий ривожланишини, клиник, неврологик, параклиник хусусиятларини прогностик мезонлар билан боғланган ҳолда ўрганиш.

Материал ва методлар: Текширув усулларига анамнез йиғиш, клиник, неврологик текширувларни текширувларни ўтказиш ва беморларда ЭЭГ ва МРТ каби инструментал текширувлар ўтказилган. Кўзланган мақсадга эришиш учун 120 нафар фебрил тутқаноқ кузатилган, 6 ойликдан 5 ёшгача бўлган беморлар олинган.

Хулоса: шундай қилиб, олинган натижаларга кўра болаларда фебрил тутқаноқларни ўз вақтида даволаш болаларни рухий, нутқий ривожланишдан ортда қолишини олдини олишга ва фебрил тутқаноқ кузатилган болаларнинг ҳаёт сифатини ортишига олиб келади. ФТ бўлган болаларда РНРОҚ ривожланиш хавфининг прогнози аниқланди: x1 -комплекс ФТ (RR = 3,6; 95% СИ 1,6 - 8,4; p = 0,003), x2 –клоник хуружлар (RR = 15,4; 95% СИ 1,0). – 243,6; p = 0,05), x3 – фокал неврологик симптоматик кўринишидаги неврологик ҳолатларнинг бузилиши (RR = 4,0; 95% СИ 1,3 - 12,1; p = 0,01), x4 – ЭЭГ даги патологик ўзгаришлар (RR = 1,6; 95% СИ 1,0 - 2,4; p = 0,03).

Summary: the article presents the results of a comparative study of children with febrile and afebrile seizures. It is established that febrile seizures develop in hyperthermia due to somatic disease and are accompanied by micro-organic diffuse symptoms that do not affect the cognitive development of the child.

Key words: children, seizure, febrile convulsions, afebrile seizures, epilepsy.

The purpose of the study: to study psycho-speech development, clinical, neurological, paraclinical features of febrile convulsions with the definition of prognostic criteria.

Material and methods: Research methods included history taking, clinical and neurological examination, brain electroencephalography (EEG) and magnetic resonance imaging (MRI of the brain). To achieve this goal, 120 children with febrile seizures aged 6 months to 5 years were selected.

Conclusions: Thus, the results obtained indicate a decrease in the development of DD in children and its timely correction, as well as an increase in the quality of life of children with FS. The predictors of the risk of development of SPD in children with FS were determined: x1 - complex FS (RR = 3.6; 95% CI 1.6 - 8.4; p = 0.003), x2 - clonic convulsions (RR = 15.4; 95% CI 1.0 – 243.6; p = 0.05), x3 - disturbances in neurological status in the form of focal neurological symptoms (RR = 4.0; 95% CI 1.3 - 12.1; p = 0.01), x4 – pathological changes on the electroencephalogram (RR = 1.6; 95% CI 1.0 – 2.4; p = 0.03).

Актуальность: Фебрильные судороги (ФС) на сегодняшний день часто встречающийся вариант пароксизмальных состояний у детей [1-5]. Фебрильные судороги (приступы, ФС) на сегодняшний день часто встречающийся вариант пароксизмальных состояний в педиатрической практике. Это эпизоды эпилептических приступов, возникающие у детей дошкольного возраста при гипертермии, не связанной с нейроинфекцией. ФС являются доброкачественным, возрастозависимым, генетически детерминированным состоянием, при котором головной мозг восприимчив к эпилептическим

приступам, возникающим в ответ на высокую температуру. [4,6]. По данным литературных источников, распространенность фебрильных судорог у детей от 6 месяцев до 5 лет составляет порядка 2-5%. Мальчики болеют чаще, чем девочки в соотношении 1,5-2:1. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте 18 месяцев [8].

В настоящее время выявлено, что большинство детей, которые переносили ФС, имеют нормальное здоровье, а состояние после припадка имеет доброкачественное течение. В последнее время появились доказательства того, что у небольшого количества детей после ФС могут развиваться неврологический дефект, рецидивы ФС или эпилепсия, проблемы обучения, двигательные расстройства и поведенческие изменения, неспецифические сенсорные симптомы и расстройства памяти [11], что требует оказания своевременной экстренной помощи детям с ФС со своевременной коррекцией нарушений [7, 10].

Распространенность фебрильных судорог у детей от 6 месяцев до 6 лет составляет порядка 2-5%. Мальчики болеют чаще, чем девочки в соотношении 1,5-2:1. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте 18 месяцев. У 80% больных в семейном анамнезе присутствуют эпизоды судорожных припадков различной этиологии. У 25% детей родители также страдали от аналогичных проявлений в детском возрасте. В большинстве случаев исход заболевания благоприятный и зависит от правильной тактики врача.

Фебрильные судороги у детей - гетерогенное патологическое состояние. Точная этиология и патогенез не установлены. Одним из возможных факторов развития патологии является незрелость ЦНС у детей до 6 лет, которая проявляется в склонности к генерализации процессов и слабости тормозной деятельности.

Методы исследования включали сбор анамнеза, клинико-неврологического обследования, электроэнцефалографию головного мозга (ЭЭГ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ головного мозга).

Для достижения поставленной цели были отобраны 120 детей с фебрильными судорогами в возрасте с 6 месяцев до 5 лет. Средний возраст детей составил $3,2 \pm 0,12$. Среди детей с фебрильными судорогами преобладали дети - 2-3 летнего возраста: 2-х летних детей было 36,7%, 3-х летних 26,7%. Отмечено снижение количества пациентов с возрастом: дети 4 лет составили 23,3%, а 5 лет - 10%. Среди обследованных детей с фебрильными судорогами в половом соотношении было больше мальчиков - 63,3%, девочки составили 36,7% случаев.

Первый этап исследования заключался в сборе анамнеза, клинико-неврологического обследования и тестирования на установления задержки речевого развития (ЗРР) или психо-речевого развития (ЗПРР).

Для полноты регистрации автором настоящего исследования была разработана анкета. В нее были включены данные перинатального анамнеза, наследственные факторы (наличие у родственников фебрильных судорог, эпилепсии); условия возникновения судорог (температура, степень ее подъема, тип фонового заболевания, частота заболеваний), сведения о характере, частоте, продолжительности фебрильных судорог, данные неврологического статуса, данные дополнительных методов исследования (ЭЭГ, ЭЭГ-видео-мониторинг, МРТ).

Диагностика судорожных состояний у детей проводилась в соответствии с критериями, рекомендованными Международной классификацией эпилепсий и эпилептических синдромов (1989).

Денверский скрининг-тест развития (DDST). Тест разработан Frankenburg W. K., J. B. Dodds для выявления детей, страдающих задержкой психического развития в возрасте от рождения до 6 лет. Он содержит 4 шкалы: 1) грубая моторика; 2) тонкая моторика; 3) речь; 4) социальная адаптация. Из 105 пунктов 75 предназначены для детей до 3 лет. Обычно ребенок тестируется по 20

пунктам. Каждый пункт оцениваются как «выполненный», «невыполненный», «отказ от выполнения», «не было возможностей для выполнения».

Тестирование проводится как в условиях прямого наблюдения, так и на основании сведений, полученных от родителей. Дети, выполнившие все пункты, считаются развивающимися нормально. Если имеется один невыполненный пункт в какой-либо шкале, результат считается сомнительным, два невыполненных пункта — задержка развития.

В результате обследования дети были разделены на 2 группы: основную группу составили 72 детей (60%) с теми или иными признаками ЗРР и ЗПРР (основная группа), группу сравнения составили 48 детей с фебрильными судорогами без признаков ЗРР и ЗПРР.

Полученные данные подвергали статистической обработке на персональном компьютере Pentium-4 по программам, разработанным в пакете EXCEL с использованием библиотеки статистических функций. Различия средних величин считали достоверными при уровне значимости $P < 0,05$. Для оценки влияния потенциальных факторов риска и построения уравнения прогноза использовался регрессионный анализ, качество 11 модели проверяли с помощью ROC-анализа, интерпретировали показатель площади под кривой (AUC). При принятии решения о равенстве групп (при отсутствии различий) в качестве порогового значения определяли $p = 0,05$. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: анализ данных Денверской шкалы показало, что в группе с фебрильными судорогами у 40% (48 из 120) пациентов психомоторное развитие соответствовало возрасту по всем 4 шкалам. У 43,3% пациентов отмечалась задержка речевого развития, у 30% детей было нарушение индивидуально-социального развития, мелкая моторика была нарушена у половины пациентов, а крупная моторика у 36,7% (табл. 1).

Таблица 1

Бальная оценка по Денверской шкале

ДДСТ	Общее количество детей, n=120	
	Норма	Задержка
Речевая	68 (56,7%)	52 (43,3%)
Индивидуально-социальная	78 (60%)	48 (40%)
Мелкая моторика	60 (50%)	60 (50%)
Крупная моторика	76 (63,3%)	44 (36,7%)

Температура - одно из основных условий возникновения фебрильных судорог. Нами анализировались отдельные характеристики температуры, связанные с появлением фебрильных судорог: уровень температуры во время возникновения судорог, наличие температуры до начала судорог, темп нарастания температуры с появлением судорог.

Температура, при которой у детей возникали фебрильные судороги, чаще была выше 38,5°C (56,7%), лишь 6,7% детей имели температуру тела менее 38°C. Приступ судорог был первоначальным симптомом лихорадочного заболевания у 10% пациентов, в 90% случаев дети уже болели и были с температурой. Судороги возникали чаще при быстром нарастании температуры (50%), и только в 3,3% случаев было отмечено появление судорог при резком снижении температуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дадали Е.Л., Шарков А.А., Шаркова И.В., Канивец И.В., Коновалов Ф.А., Акимова И.А. Наследственные заболевания и синдромы, сопровождающиеся фебрильными судорогами: клинико-генетические характеристики и способы диагностики. Русский журнал детской неврологии 2016; 11(2): 33-41. DOI: 10.17650/2073-8803-201611-2-33-41
2. Тиганов А. С. Патология психического развития // ФГБН Научный центр психического развития от 21.02.2020.

3. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Практическое пособие. — М.: Айрис-пресс, 2004.
4. Graves R.C., Oehler K, Tingle L.E. Febrile seizures: risks, evaluation, and prognosis. *Am Fam Physician* 2012; 85(2): 149-153.
5. Gupta A. Febrile Seizures. *Continuum (Minneap Minn)* 2016; 22(1): 51-59. DOI: 10.1212/CON.0000000000000274
6. Ка-нивец I.V., Konovalov F.F., Akimova I.A. Hereditary diseases and syndromes accompanied by febrile convulsions: clinical and genetic characteristics and methods of diagnosis. *Russian Journal of Child Neurology* 2016; 11(2): 33-41.
7. Kimia A.A., Bachur R.G., Torres A., Harper M.B. Febrile seizures: emergency medicine perspective. *Curr Opin Pediatr* 2015; 27(3): 292-297. DOI: 10.1097/MOP.0000000000000220
8. Mewasingh L.D. Febrile seizures. *BMJ Clin Evid* 2014; 2014: pii: 0324.
9. Sharko, E.E. Quantitative electroencephalographic analysis in epilepsy children / E.E. Sharko // *Med. Razgl.* – 2012. – Vol. 51, Suppl. 5. – P. 66.
10. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D., Rossetti A.O., Scheffer I.E., Shinnar S., Shorvon S, Lowenstein D.H. A definition and classification of status epilepticus- Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. *Epilepsia* 2015; 56(10): 1515-1523. DOI: 10.1111/epi.13121
11. Wilmshurst J.M., Gaillard W.D., Vinayan K.P., Tsuchida T.N., Plouin P., Van Bogaert P. et al. Summary of recommendations for the management of infantile seizures: Task Force Report for the ILAE Commission of Pediatrics. *Epilepsia* 2015; 56(8): 1185-1197. DOI: 10.1111/epi.13057